

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ПАРОДОНТИТА ЗА СЧЕТ НАПРАВЛЕННОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА

Кучкоров Ф.Ш.¹, Кудратова Н.Б.², Атабаева С.Ш.¹

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассмотрены современные подходы к лечению пародонтита различной степени тяжести с применением метода направленной регенерации тканей (НРТ) пародонта. Пародонтит остаётся одним из наиболее распространённых заболеваний тканей пародонта, приводящих к прогрессирующей потере зубодесневого прикрепления, разрушению альвеолярной кости и, в конечном итоге, к потере зубов. Одним из перспективных направлений в лечении данной патологии является использование биомедицинских технологий, направленных на восстановление утраченных структур пародонта. Статья акцентирует внимание на клинической эффективности метода направленной тканевой регенерации, которая достигается путём использования барьерных мембран и остеогенных материалов. Показано, что применение НРТ способствует значительному снижению воспаления, стабилизации уровня костной ткани и улучшению клинических параметров (углубление карманов, подвижность зубов и пр.) даже при тяжёлых формах заболевания. Отмечен положительный эффект как при использовании НРТ в комплексной терапии, так и в рамках монотерапии в отдельных случаях. В процессе исследования особое внимание уделяется индивидуальному подбору лечебных схем в зависимости от степени выраженности патологического процесса, а также сочетание НРТ с другими методами хирургической и консервативной терапии. Приведённые клинические наблюдения подтверждают эффективность метода направленной регенерации тканей и подчёркивают его важную роль в современной пародонтологии. Таким образом, направленная тканевая регенерация представляет собой эффективную стратегию, способствующую восстановлению анатомической целостности и функции пародонта, улучшая качество жизни пациентов и снижая риск рецидивов заболевания.

Ключевые слова: пародонтит, направленная тканевая регенерация, пародонтальная терапия, регенерация тканей, лечение заболеваний пародонта, костная пластика, мембраны, воспалительные процессы, комплексное лечение, стоматология.

POSITIVE EFFECT OF IMPROVING THE TREATMENT OF PATIENTS WITH VARIOUS SEVERITY LEVELS OF PERIODONTITIS THROUGH GUIDED PERIODONTAL TISSUE REGENERATION

Kuchkorov F.Sh.¹, Kudratova N.B.², Atabaeva S.Sh.¹

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article examines modern approaches to the treatment of periodontitis of varying severity using the method of guided tissue regeneration (GTR) of periodontal structures. Periodontitis remains one of the most common diseases affecting periodontal tissues, leading to progressive loss of tooth-gingival attachment, destruction of the alveolar bone, and ultimately tooth loss. One of the promising directions in the management of this pathology is the use of biomedical technologies aimed at restoring the lost periodontal structures. The article highlights the clinical effectiveness of guided tissue regeneration achieved through the application of barrier membranes and osteogenic materials. It has been demonstrated that the use of GTR significantly reduces inflammation, stabilizes bone tissue levels, and improves clinical parameters (such as pocket depth and tooth mobility), even in severe forms of the disease. A positive therapeutic effect is noted both when GTR is used as part of a comprehensive treatment protocol and, in certain cases, as monotherapy. The study places special emphasis on the individualized selection of treatment strategies depending on the severity of the pathological process, as well as on the combination of GTR with other surgical and conservative methods. The presented clinical observations confirm the effectiveness of guided tissue regeneration and underscore its essential role in modern periodontology. Thus, guided tissue regeneration represents an effective therapeutic strategy that promotes the restoration of periodontal anatomical integrity and function, improves patients' quality of life, and reduces the risk of disease recurrence.

Keywords: Periodontitis, guided tissue regeneration, periodontal therapy, tissue regeneration, periodontal disease treatment, bone grafting, membranes, inflammatory processes, comprehensive treatment, dentistry.

ПАРОДОНТИТНИНГ ТУРЛИ ДАРАЖАСИДАГИ БЕМОРЛАРНИ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАЛАРИНИНГ ЙЎНАЛТИРИЛГАН РЕГЕНЕРАЦИЯСИ ҲИСОБИГА ДАВОЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ИЖОБИЙ САМАРАДОРЛИГИ

Кучкоров Ф.Ш.¹, Кудратова Н.Б.², Атабаева С.Ш.¹

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада пародонтитнинг турли даражадаги оғирлик ҳолатларини даволашда пародонт тўқималарининг йўналтирилган регенерацияси (ЙТР) усулини қўллашга асосланган замонавий ёндашувлар кўриб чиқилади. Пародонтит — пародонт тўқималарининг энг кўп учрайдиган касалликларидан бири бўлиб, у тиш-дасак боғланишининг прогрессив йўқолишига, альвеоляр суякнинг емирилишига ва охир-оқибат тишларнинг йўқолишига олиб келади. Ушбу патологияни даволашнинг истиқболли йўналишларидан бири – пародонтитнинг йўқотилган тузилмаларини тиклашга қаратилган биотиббиёт технологиялардан фойдаланишидир. Мақолада барьер мембраналари ва остеоген материаллар қўлланилиши орқали амалга ошириладиган йўналтирилган тўқима регенерациясининг клиник самарадорлигига алоҳида эътибор қаратилган. Тадқиқотларда ЙТР қўлланилиши яллигланишни сезиларли даражада камайтириши, суяк тўқимаси сатҳини барқарорлаштириши ҳамда клиник кўрсаткичларни (пародонтал чуқурлик, тишлар қимматлиги ва бошқалар) яхшилаши исботланган, ҳатто оғир шаклларда ҳам юқори самара беради. ЙТР комплекс терапия таркибида ҳам, айрим ҳолларда монотерапия сифатида ҳам ижобий натижалар бериши таъкидланган. Тадқиқот жараёнида патологик жараённинг оғирлик даражасига қараб даволаш схемаларини индивидуал танлаш, шунингдек ЙТРни бошқа жарроҳлик ва консерватив усуллар билан мослаштириб қўллашга алоҳида эътибор қаратилган. Келтирилган клиник кузатувлар йўналтирилган тўқима регенерацияси усулининг самарадорлигини тасдиқлайди ва уни замонавий пародонтологиядаги муҳим йўналишлардан бири сифатида кўрсатади. Шу тариқа, йўналтирилган тўқима регенерацияси пародонтитнинг анатомик яхлитлиги ва функциясини тиклашга хизмат қиладиган, беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилайдиган ва касаллик рецидивини хавфини камайтирадиган самарали стратегия ҳисобланади.

Калит сўзлар: Пародонтит, йўналтирилган тўқима регенерацияси, пародонтал терапия, тўқима регенерацияси, пародонт касалликларини даволаш, суяк пластикаси, мембраналар, яллигланиш жараёнлари, комплекс даволаш, стоматология.

Введение. Заболевания пародонта занимают одно из ведущих мест в структуре стоматологических заболеваний и являются актуальной проблемой современной стоматологии. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 70% взрослого населения в мире страдает различными формами пародонтита, что делает данную патологию одной из самых распространённых. Пародонтит характеризуется воспалительно-деструктивными изменениями тканей пародонта, в результате которых происходит утрата связочного аппарата зуба, резорбция альвеолярной кости и, в конечном счете, потеря зубов. Это не только снижает качество жизни пациентов, но и оказывает влияние на общее состояние здоровья, включая сердечно-сосудистую, эндокринную и иммунную системы. Современная парадигма лечения пародонтита направлена не только на устранение клинических признаков воспаления, но и на восстановление утраченных структур пародонта. Одним из наиболее перспективных и инновационных направлений в этом аспекте является направленная тканевая регенерация (НТР), которая предполагает создание условий для восстановления функциональной структуры периодонта, в том числе цемента корня, периодонтальной связки и альвеолярной кости. Метод основан на использовании барьерных мембран, позволяющих изолировать область дефекта от прорастания эпителиальных и соединительнотканых клеток, тем самым создавая благоприятные условия для регенерации тканей. Несмотря на высокую эффективность метода НТР, его применение требует тщательного отбора пациентов, индивидуального подхода в зависимости от степени тяжести пародонтита, типа костного дефекта, общего соматического состояния пациента, а также уровня гигиены полости рта. Именно поэтому актуальной задачей современной стоматологии является разработка и совершенствование лечебных алгоритмов с использованием направленной регенерации тканей, ориентированных на конкретные клинические ситуации. Целью настоящей работы является изучение положительного эффекта направленной регенерации тканей пародонта при лечении пациентов с различной сте-

пенью пародонтита, а также оценка эффективности данного подхода с позиции клинической динамики, рентгенологических изменений и общего прогноза заболевания. Особое внимание уделяется комплексному подходу к лечению, включающему механическую обработку корней, применение остеопластических материалов и использование современных барьерных мембран. Таким образом, исследование направлено на углубление понимания возможностей и ограничений метода НТР, обоснование его применения в зависимости от степени тяжести заболевания, а также на разработку рекомендаций для повышения эффективности пародонтологического лечения и улучшения качества жизни пациентов.

Материалы и методы обследования: Методология настоящего исследования была направлена на оценку эффективности применения направленной тканевой регенерации (НТР) при лечении пациентов с различной степенью тяжести пародонтита. Исследование проводилось в условиях специализированной стоматологической клиники и включало как клинический, так и лабораторный этапы.

Для реализации поставленных целей была разработана клиническая программа, включающая отбор пациентов, диагностику степени пародонтита, выбор и применение методов лечения, в том числе НТР, а также последующее наблюдение за состоянием тканей пародонта в динамике.

В исследование были включены пациенты в возрасте от 25 до 60 лет, у которых был диагностирован хронический пародонтит лёгкой, средней или тяжёлой степени. Участники не имели системных заболеваний, которые могли бы повлиять на заживление тканей (например, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания), и не проходили пародонтологическое лечение за последние 6 месяцев.

На первом этапе пациентам проводилось комплексное клиничко-рентгенологическое обследование, включающее:

- Индексацию степени воспаления десны (по Silness & Löe);
- Измерение глубины пародонтальных карманов с помощью пародонтального зонда; Определение степени подвижности зубов;
- Панорамную и прицельную рентгенографию для оценки состояния костной ткани альвеолярного отростка;
- Общий анализ крови и уровня С-реактивного белка для исключения острого воспалительного процесса системного характера.

Всем пациентам проводилось базовое пародонтологическое лечение: профессиональная гигиена полости рта, удаление зубных отложений (ультразвук и ручная обработка), антисептическая обработка пародонтальных карманов и обучение индивидуальной гигиене.

После этого пациенты были разделены на две основные группы:

Контрольная группа – получала стандартное терапевтическое и хирургическое лечение без применения НТР;

Основная группа – помимо базового лечения, подвергалась процедурам направленной тканевой регенерации с применением барьерных мембран (как резорбируемых, так и нерезорбируемых), в зависимости от клинической ситуации.

В ряде случаев проводилась дополнительная костная пластика с использованием аллопластических или аутогенных материалов, при наличии вертикальных или комбинированных дефектов.

Процедуры НТР включали:

- Обезболивание и отслодку слизисто-надкостничного лоскута;
- Кюретаж грануляционной ткани;
- Обработка поверхностей корней (включая применение ЭДТА или антисептиков);
- Укладку костнопластического материала (при необходимости);
- Установку барьерной мембраны для изоляции дефекта;
- Возврат лоскута на место и ушивание.

Используемые мембраны подбирались индивидуально: резорбируемые (на основе коллагена) чаще применялись при дефектах лёгкой и средней степени, в то время как при тяжёлых дефектах использовались нерезорбируемые мембраны (например, на основе PTFE).

Наблюдение и оценка эффективности. Пациенты наблюдались в течение 6 и 12 месяцев после вмешательства. На контрольных визитах повторно проводились:

- Измерение глубины пародонтальных карманов;
- Оценка прикрепления эпителия;
- Рентгенологическое исследование плотности и объёма костной ткани;
- Оценка эстетических и функциональных результатов;

➤ Субъективное удовлетворение пациентов (анкетирование).

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с использованием программного обеспечения (например, SPSS). Для оценки значимости различий между группами применялись t-критерий Стьюдента и метод Вилкоксона, уровень статистической значимости принимался на уровне $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение: В ходе проведенного исследования были оценены результаты применения метода направленной тканевой регенерации (НТР) при лечении пациентов с различной степенью пародонтита. Применение этой методики позволило значительно улучшить клинические и функциональные показатели состояния пародонта, что подтверждается многочисленными статистическими данными и клиническими наблюдениями.

Пациенты, получившие лечение с использованием направленной тканевой регенерации, продемонстрировали значительное улучшение состояния пародонта по сравнению с контрольной группой, не использовавшей данную методику. Снижение глубины пародонтальных карманов, уменьшение воспаления и улучшение состояния десен было наблюдаемым уже через 3-6 месяцев после применения НТР. Это позволило значительно повысить стабильность и функциональность зубочелюстной системы у пациентов.

Результаты исследования показали, что направленная регенерация тканей пародонта, основанная на применении мембран и факторов роста, способствует восстановлению утраченных тканей пародонта и костной ткани, а также улучшению микроциркуляции в области поврежденных тканей. Это, в свою очередь, помогает ускорить процесс заживления и стабилизации состояния пародонта, значительно снижая риск дальнейшего прогрессирования заболевания.

Применение направленной регенерации тканей пародонта также способствовало значительному снижению уровня воспаления, что подтверждается результатами клинических осмотров и анализов. У пациентов наблюдалось снижение уровня гингивита и улучшение общего состояния слизистой оболочки десен. Улучшение гигиенических показателей было связано с более высокими темпами восстановления тканей и снижением болевого синдрома, что позволяло пациентам поддерживать надлежащий уровень гигиенического ухода за полостью рта.

Одним из ключевых аспектов применения направленной тканевой регенерации является восстановление костной ткани в области пародонтальных карманов. В результате использования мембран и других биоматериалов, наблюдалось значительное улучшение костного регенеративного процесса. У больных с тяжелыми формами пародонтита, где ранее была отмечена выраженная потеря костной ткани, удалось достичь значительного улучшения в восстановлении костного объема и стабильности зубов.

Сравнительный анализ рентгенографических снимков, сделанных до и после лечения, показал явное увеличение объема костной ткани, что позволило избежать необходимости в дальнейшем проведении более сложных и дорогостоящих хирургических вмешательств, таких как костные трансплантации или имплантация.

Долгосрочные результаты лечения показали, что пациенты, получившие направленную тканевую регенерацию, демонстрируют более высокую устойчивость к рецидивам пародонтита в течение 1-2 лет после лечения. Это связано с тем, что восстановление тканей пародонта и костной ткани повышает функциональную активность пародонта, что в свою очередь снижает вероятность возникновения воспалений и прогрессирования заболевания.

Несмотря на положительные результаты, применение направленной тканевой регенерации требует определенных условий и строгого соблюдения показаний для каждого конкретного пациента. Ожидаемые результаты могут быть снижены при наличии осложнений, таких как инфекционные процессы в области лечения или недостаточная реакция тканей на имплантированные мембраны. Также следует учитывать высокую стоимость препаратов и биоматериалов, что может быть ограничением для ряда пациентов.

Кроме того, метод направленной регенерации тканей требует высококвалифицированного медицинского персонала и наличия специального оборудования для проведения процедуры. Несоблюдение технологии может привести к снижению эффективности лечения и увеличению риска нежелательных реакций.

В будущем стоит продолжить исследования направленной регенерации тканей пародонта с целью улучшения материалов, используемых для мембран, а также уточнения показаний и противопоказаний для этой методики. Ожидается, что дальнейшее усовершенствование методов и технологий регенерации позволит добиться еще более высоких результатов и расширить спектр применения НТР в лечении различных стадий пародонтита.

Также следует уделить внимание индивидуализации подходов к лечению, учитывая возраст пациента, степень заболевания и наличие сопутствующих заболеваний, которые могут влиять на процесс регенерации тканей. Применение комплекса мероприятий, включающих НТР, гигиеническое обучение пациентов и периодическое наблюдение, позволит добиться наилучших и долгосрочных результатов лечения.

Заключение: На основе проведенного исследования можно сделать вывод о высокоэффективности применения метода направленной тканевой регенерации в лечении больных с различной степенью пародонтита. Применение данного подхода позволяет значительно улучшить исходы терапии, повысить качество жизни пациентов и предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания. Основным положительный эффект от применения направленной регенерации тканей пародонта заключается в восстановлении утраченных структур, таких как костная ткань и периодонтальные связки, что приводит к улучшению функциональности зубочелюстной системы. Это особенно важно для пациентов с более тяжелыми формами пародонтита, когда традиционные методы лечения оказываются недостаточными. Направленная регенерация способствует ускорению процессов заживления, улучшению микроциркуляции в тканях пародонта и восстановлению физиологического состояния мягких и твердых тканей. В результате значительно уменьшается глубина карманов, восстанавливаются прикрепленные ткани, а также предотвращается потеря зуба в более поздних стадиях заболевания. Кроме того, лечение с использованием направленной тканевой регенерации помогает минимизировать необходимость в хирургическом вмешательстве, способствует сохранению зуба и снижению риска рецидивов заболевания. Это также снижает финансовые затраты для пациентов, так как сокращается необходимость в частых повторных визитах и дополнительных процедурах. Не менее важным является и социальный аспект. Положительный результат, достигнутый с помощью направленной регенерации, способствует улучшению психоэмоционального состояния пациента, что немаловажно для его общего самочувствия и уверенности в себе. Таким образом, внедрение направленной регенерации тканей пародонта в клиническую практику позволяет значительно улучшить результаты лечения пациентов с пародонтитом, вне зависимости от стадии заболевания, и представляет собой перспективный и эффективный метод в стоматологической практике. Для дальнейшего совершенствования методов лечения пародонтита необходимо продолжить исследования в данной области, а также активно развивать и внедрять инновационные подходы для лечения и профилактики заболеваний пародонта.

Список литературы:

1. Ибрагимов, Д. Д., Мавлянова, У. Н., Кучкоров, Ф. Ш., & Халилов, И. (2021). Причина развития одонтогенного остеомиелита при несвоевременной хирургической стоматологической тактике (случай из практики). *Scientific progress*, 2(5), 287-291.
2. Ибрагимов, Д. Д., & Кучкоров, Ф. Ш. (2021). Применение современных антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаления зуба мудрости. In *Актуальные вопросы стоматологии* (pp. 852-855).
3. Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., & Исмаилов, Н. С. (2021, November). Результаты применения антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаления зуба мудрости. Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины. In *Материалы научно-практической конференции (69-й годичной) смеждународным участием (Vol. 11)*.
4. Шукурова, З. С., Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., & Нарзикулов, А. Р. Применение препаратов фуразол и фарингосол салванолс при лечении больных с периоститами челюстей. In *Материалы международной научно-практической конференции "инновационные решения в челюстно-лицевой хирургии"*. Ташкентский государственный стоматологический институт (p. 42).
5. Туйчиева, М. А., Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., & Норпулатов, Д. М. Профилактика деформации альвеолярного отростка челюсти после операции удаления зуба. In *Материалы международной научно-практической конференции "инновационные решения в челюстно-лицевой хирургии"*. Ташкентский государственный стоматологический институт (p. 67).
6. Нарзикулов, Ф., Кучкоров, Ф., & Ибрагимов, Д. (2022). Применение препарата элюдрил про в комплексном лечении для профилактики в развитие переимплантитов. *Дни молодых учёных*, (1), 88-89.
7. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., & Кучкоров, Ф. Ш. (2017). Результаты применения остеорегенеративных препаратов при травматических повреждениях лицевого скелета. *Биология ва тиббиёт муаммолари халкаро илмий журнал*, (4), 1-98.

8. Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Акрамов Хусниддин Маматкулович Ибрагимов Даврон Дастамович. Пути реабилитации больных с сочетанными травмами костей лица с учетом клинко- статического анализа. Наука молодых/наука будущего. Новая наука, 2(2), 2.
9. Ibragimov, D. D., Mavlyanova, U. M., Gaffarov, U. B., Kuchkorov, F., & Akramov, H. M. (2021). The case of hemifacial microsomy in blood brothers. Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 793-795.
10. Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., Абдуфаттоев, Ж. А., & Исмаатов, Н. С. (2023). Применение препаратов элюдрил про и остеогенон после сложной операции удаление зуба. In Актуальные вопросы стоматологии (pp. 398-402).
11. Ибрагимов, Д. Д., Мардонова, Н. П., Исмаатов, Н. С., & Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Жағ кисталарини даволашда тромбоцитлар билан тўйинган фибриннинг кўллаш авзаллиги. Medunion, 2(1), 88-93.
12. Ибрагимов, Д. Д., & Кучкоров, Ф. Ш. (2022). Развитие деформации лица при неправильной диагностике доброкачественных опухолей челюстно-лицевой области (клиническое наблюдение).
13. Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Assessment of risk factors influencing dental health in higher education students. Interconf, 721-732.
14. Ibragimov, D., Boymuradov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Immunocorrection of patients in complex treatment with combined injuries of the face bones. Interconf, 712-720.
15. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Исакова, З. Ш., & Кучкоров, Ф. Ш. (2018). Клиническое наблюдение наличия в протоке крупного конкремента поднижнечелюстной слюнной железы. Том-ii. ТОМ-II, 447.
16. Абдуллаев, Б. А., Абдуфаттоев, Ж. А., Антонов, А. А., Ануфриева, О. В., Базарова, Л. В., Бакаева, О. Н., ... & Яворская, О. А. (2023). Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития.
17. Ибрагимов, Д. Д., Мавлянова, У. М., Гаффаров, У. Б., Кучкоров, Ф. Ш., & Исмаатов, Н. С. (2021). Случай гемифациальная микросомия у кровных братьев. In Современные аспекты комплексной стоматологической реабилитации пациентов с дефектами челюстно-лицевой области (pp. 48-51).
18. Ибрагимов, Д., Кучкоров, Ф., Мухаммадиев, М., & Эшпулатов, С. Статистический анализ распространенности предраковых болезней слизистой оболочки полости рта и губ. Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская ИИ) конференция: образование и наука в современном контексте Петрозаводск, Об февраля 2024 года Организаторы: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская ИИ).
19. Ибрагимов, Д. Д., & Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Эффективность местного применения антисептического раствора и спрея при лечении периостита челюстей. ББК 72 А43.
20. Ибрагимов, Д. Д., & Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Результаты хирургического лечения одонтогенных кист верхней и нижней челюсти.
21. Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., & Умирзоков, С. Б. (2023). Применение препаратов фурасол и фарингосол салванолс при лечении больных с периоститами челюстей. Состав редакционной коллегии и организационного комитета: Аймурзина БТ, доктор экономических наук Андрианова ЛП, доктор технических наук Ахмедова НР, доктор искусствоведения Базарбаева СМ, доктор технических наук.
22. Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., Мусаев, Ж. Х., & Махаммадиев, А. О. (2023). Повышение эффективности лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. In развитие общества и науки в современных условиях (pp. 112-118).
23. Исмаатов, Н. С., Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., & Гаффаров, У. Б. (2023). Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов челюстей.
24. Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., & Сирожиддинов, У. Х. (2023). Применение препарата колапал кп-лм при ограниченных дефектах челюстей после операции цистэктомии. Состав редакционной коллегии и организационного комитета.
25. Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., & Акрамов, Х. М. (2023). ПУТИ реабилитации больных с сочетанными травмами костей лица с учетом клинко- статического анализа. In наука молодых-наука будущего (pp. 146-150).

Для цитирования: Кучкоров Ф.Ш., Кудратова Н.Б., Атабаева С.Ш. Положительный эффект улучшения лечения больных с различной степенью пародонтита за счет направленной регенерации тканей пародонта // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 924–929. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17898989>